

“P” HARFIDAGI FORSCHA O‘ZLASHMA SO‘ZLAR TAHLILI

Abduvohidova Farangiz Vahob qizi

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti 2- bosqich talabasi

Annotatsiya: Maqola asosida o‘zbek tilining izohli lug‘ati tarixi haqida ma’lumotga ega bo‘lasiz. O‘zbek tilining izohli lug‘ati (2006-2008-yillar)dagi “P” harfi bilan boshlanuvchi so‘zlarning tahlili keltirilgan. P harfidagi o‘zlashma so‘zlarning qo‘llanishi, uning izohi hamda badiiy asarlardagi ifodalanishiga tahliliy yondashilgan.

Kalit so‘z: izoh, lug‘at, so‘z, kitob, nashr, fors tili, til, tahlil.

O‘zbek tilining izohli lug‘ati – bu tilimizda bor bo‘lgan barcha so‘zlarning izohi bilan lug‘at shaklida berilgan majmuasidir. Bugungi kungacha 2 marotaba chop etilgan. 1 – marotaba nashr qilingan o‘zbek tilining izohli lug‘ati 1981 - yilda nashr qilingan. Bu lug‘at o‘zbek tilining ikki jildli izohli lug‘ati. Bu lug‘at shu kungacha chiqarilgan eng keng ko‘lamli o‘zbekcha izohli lug‘atlaridan biri bo‘lgan. Bu kitob chop etilishi bilan lug‘atchilik an’anasiga asos solingan. Lug‘at 1981- yil chop etilgan va krill alifbosida yozilgan. Bu lug‘at tarkibidagi ko‘pgina so‘zlarni bugungi kunda qo‘llamaymiz. Ular sekin-asta iste’moldan chiqib ketyapti. Kitob muharriri Zokir Ma’rufov. Tili: o‘zbek tili. Sahifalar soni I jildda – 632, II jildda 715 bet. Shu lug‘at tarkibida 60000so‘z, so‘z birikmalari, fan, texnika, san’at sohasiga oid va eskicha so‘zlar berilgan.

Keyingi lug‘at 2006-2008- yillarda “ O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyotida chop etilgan. Bu lug‘at muharriri Abdulvahob Madvaliyev bo‘lgan. Tili o‘zbek tilida. 5 jilddan iborat bo‘lib I jild-680 bet, II jild 672 bet III jild 688 bet, IV jild 608 bet va V jildda 592 betdan iborat. Bu lug‘at o‘z qamrov jihatidan 80000 so‘z so‘z birikmalari, fan, san’at sohasidagi atamalar, ayrim shevaga oid hamda tarixiy va eskicha so‘zlar kiritilgan. Lug‘at O‘zbekistonda lotin yozuvi kiritilganidan ancha vaqtdan keyin tayyorlangan bo‘lsa ham, krill alifbosida chop

etilgan. 2014- yil “ O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da berilgan barcha izohli O‘zbekcha Vikilug‘atga maxsus bot yordamida qo‘shilgan. 2020-yilda “O‘zbekiston nashriyoti” davlat unitar korxonasi to‘ldirilgan ikkinchi nashri e’lon etilgan.

2022-yilda “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”ning 6 tomdan iborat, yangi so‘zlar bilan boyitilgan 3-nashri chop ettirildi.

Fors (Pors) tili yo forscha, forsiy (Porsiy) – hind-yevropa tillari oilasidagi eroniy tillar guruhining janubi-g‘arbiy tarmog‘iga mansub til; asosan, Eron (Eron Islom Respublikasi) ning rasmiy til hamda millatlararo aloqa tili hisoblanadi.

O‘zbek tilining izohli lug‘atida P harfi bilan boshlanuvchi jami 1047 ta so‘z mavjud. Bu so‘zlar o‘z hamda o‘zlashma qatlam bilan hosil bo‘lgan. O‘zlashma so‘zlar fors tilidan, yunon, lotin, nemis, fransuz hamda rus tillaridan so‘z olish orqali kirib kelgan. Shulardan 215 ta so‘z fors tilidan kirib kelgan. Shulardan ba’zilarining ro‘yxaini kelirib o‘tamiz.

- 1) padarkush – ota qotili
- 2) pad arona - otalarcha
- 3) payom – (da’vat)
- 4) pajmurda – so‘limoq, so‘lg‘in
- 5) pazanda – laziz taomlar pishirish san’ati sohibasi
- 6) pay – (tomir, tovon)
- 7) payvand – biror o‘simlikning novda yoki kurtagini boshqa o‘simlik tanasiga o‘tkazish, ulash usuli
- 8) Payvandi – payvand qilingan
- 9) Pavasta – o‘zaro bog‘langan tutashgan
- 10) Paydor – mushaklari baquvvat, chayir
- 11) Paydo – yuzaga kelmoq, yaratilmoq
- 12) Paykon – kamon o‘qi uchidagi metal boshhoq.
- 13) Paymon – bitim, ahd va’da
- 14) Panov – quvur
- 15) Paypoq – to‘piq, bolder yoki songacha berkitiladigan, asosa to‘qib tayyorlanadi. (jilop)

- 16) Paytava – qo‘nqli poyabzal kiyilganda, oyoqqa o‘raladigan mato
- 17) Payshanba – haftaning chorshanbadan keyingi to‘rtinchi kuni
- 18) Payg‘ambar – xudoning xohish-irodasini bandalariga yekazuvchi ilohiy vakili, nabi, rasul.
- 19) Payg‘om – xabar, mujda
- 20) Palag‘da - aynigan, buzilgan, sasigan (tuxum haqida)
- 21) Palaxmon – tosh otish uchun ishlatilgan juda qadimiy ibtidoiy qurol.
- 22) Palov – asosiy masallig‘I guruch, yog‘, go‘sht va sabzidan iborat, qovurib, qaynatib va damlab tayyorlanadigan quyuq ovqat; osh
- 23) Palos – qo‘lda yoki mashinada tayyorlanadigan kata jun sholcha, tuksiz gilam.
- 24) Palma – janub tomonlarda o‘sadigan, doim yashil, katta bergli tropic va subtropik baland daraxtning umumiy nomi.
- 25) Pana – boshqalarning nazaridan yashiradigan yoki biror narsa ta’siridan saqlaydigan, hikoya qiladigan joy, narsa, to‘siq.
- 26) Panjarasoz – panjara yasovchi usta
- 27) Parchin – butundan kesib, qirqib, yirtib, sindirib olingan yoki o‘zi ajragan qism; bo‘lak, bo‘lakcha.
- 28) Parxez – sog‘lom kishilar hamda bemorlarga mo‘ljalangan ovqat ratsioni va ovqatlanish rejimi.
- 29) Pasta – tibbiyot, kosmetika, pazandalik, rassomlik sohasidagi qo‘llanadigan turli xil xamirsimon moddalarning umumiy nomi.
- 30) Pastkash – arzimagan narsaning ham yuziga boradigan, arzimas narsalarga ham o‘zini uradigan, nazari past
- 31) Pargar – sirkul
- 32) Parda – xonani quyosh nuri, shamol va hokazolardan to‘rish yoki bezak uchun deraza, eshik va shu kabilarga tutiladigan gazlama, mato
- 33) Pari – sharq xalqlari folklyorida keng tarqalgan, juda go‘zal qiz qiyofasidagi, nurdan yaratilgan, kishilarni ins-jinslardan saqlaydigan afsonaviy obraz; go‘zallik ramzi

34) Parichehra – jamoli pariga o‘xshash, g‘oyat go‘zal; parivash, pariro‘, nozanin.

35) Parishon – har tomonga sochilgan, to‘zg‘igan, tartibsiz

36) Pashsha – yozda juda ko‘payib keadigan, turli suyuq organic moddalar bilan oziqlanadigan qo‘parda qanotli hasharot

37) Peyzaj – biror joyning ko‘zga tashlanib turgan umumiy ko‘rinishi; manzara

38) Perron – temiryo‘l

39) Peshvo – ma’lim bir soha yoki ishda yeakchi, ilg‘or kishi

40) Parma – burg‘i; aylanma harakat qilib, tig‘I bilan narsalarni eshadigan asbob.

41) Parniyon- ipak

42) Peshtoq – madrasa, masjid, maqbara, karvonsaroy kabi binolarning old tomonidagi serhasham yuqori qismi; mehrob shaklli baland darvoza, ark.

43) Pidina – yalpiz turi

44) Piyoda –ulovsiz,o‘z oyog‘I bilan; yayov

45) Piyola – tubidan yuqoriga tomon kengayib boradigan, kosadan kichik, taglikli idish (asosan, choy ichish uchun ishlatiladi)

46) Piyon – kayfi bor

47) Pilot – samolyot, dirijabl va shu kabilar uchish apparatlarini boshqaruvchi mutaxassis, uchuvchi

48) Pinak – uyqu yetilgan holat; mudroq; o‘y-xayol

49) Pinset – mayda, sirg‘aluvchan, mo‘r, nozik narsalarni mahkam ushlab turish uchun ishlatiladigan ombursimon asbob, qisqich (tibbiyot, texnika hamda boshqala sohalarda qo‘llanadi”

Izohli lug‘atda fors tilidagi so‘zlarning sinonimlik, shakldoshlik hamda ko‘p ma’ nolilik munosabatlarini uchratamiz. Masalan: pajmurda, pay, payvand, paykon, payg‘om, palag‘da, palos, pana, parchin, pastkash, pari, parishon, peyzaj, piyoda kabi so‘zlarda ko‘p ma’ nolilik mavjud. Bundan tashqari aynan pay va parchin so‘zlari ko‘p ma’ nolilik berishi bilan bir qatorda shakldoshlik holati ham mavjud ekan. Pay I- qadam, Pay II – tovon, Pay III – ulush, hissa, Pay IV – pay urmoq, Parchin I – to‘siq,

Parchin II – parchin qilmoq kabi ma’nolarni ham anglatadi. Ba’zi soʻzlarni oʻzbekcha muqobil variantlariga almashtirish kerak. Masalan: piyoda – yayov; palos – gilam; perron – temiryoʻl; pargar – sirkul kabi soʻzlar shular jumlasidandir. Bizning ona tilimiz chetdan soʻz olmay turib ham oʻz jozibasini toʻliq aks ettira oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

- 1) Oʻzbek tilining izohli lugʻati. – Moskva: ”Rus tili” nashriyoti, 1981.
- 2) Oʻzbek tilining izohli lugʻati. – Toshkent: “Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2006-2008.
- 3) Oʻzbek tilining izohli lugʻati. – Toshkent: Gʻafur Gʻulom nomidagi nashriyot-mabaa ijodiy uyi, 2022.
- 4) uz.m.wikipedia.org.
- 5) www.ziyouz.com.